

БАРДАЧЕНКО Олеся Владимировна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
e-mail: dmitrieva@petsu.ru*

КОЛЕСНИКОВА Наталья Владимировна

*Петрозаводский государственный университет
(Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ)
кандидат экономических наук; e-mail: natalia.v.kolesnikova@mail.ru*

КРАВЦОВА Татьяна Сергеевна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Респ. Карелия, РФ);
Санкт-Петербургский государственный экономический университет (Санкт-Петербург, РФ)
старший преподаватель; e-mail: dmitrieva@petsu.ru*

**ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ОБ УСЛУГАХ СПОРТА
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ ПЕТРОЗАВОДСКЕ
(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)**

В последние несколько лет наблюдается устойчивое усиление интереса к здоровому образу жизни. Физическая культура становится неотъемлемой составляющей жизни человека. Городская инфраструктура должна отвечать потребностям общества в связи с развитием интереса к активному отдыху, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Целью данной работы является анализ осведомлённости населения об услугах в области физической культуры в городе Петрозаводске (Республика Карелия), а также степени доступности инфраструктуры для занятий физической культурой лицами с ОВЗ.

Ключевые слова: физическая культура, спорт, Карелия, Петрозаводск

Для цитирования: Бардаченко О.В., Колесникова Н.В., Кравцова Т.С. Осведомлённость населения об услугах спорта и физической культуры в городе Петрозаводске (Республика Карелия) // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №6. С. 68–75. DOI: 10.5281/zenodo.10435923.

Дата поступления в редакцию: 10 ноября 2023 г.

Дата утверждения в печать: 15 декабря 2023 г.

UDC 796.5 EDN: RHJVAG
DOI: 10.5281/zenodo.10435923

Olesia V. BARDACHENKO

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
e-mail: dmitrieva@petsu.ru*

Natalya V. KOLESNIKOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia)
PhD in Economics; e-mail: natalia.v.kolesnikova@mail.ru*

Tatyana S. KRAVTSOVA

*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Rep. of Karelia, Russia);
St. Petersburg State University of Economics (St. Petersburg, Russia)
Senior Lecturer; e-mail: dmitrieva@petsu.ru*

AWARENESS OF THE POPULATION ABOUT THE SERVICES OF SPORTS AND PHYSICAL CULTURE IN THE CITY OF PETROZAVODSK (REPUBLIC OF KARELIA)

Abstract. *Increasing interest in a healthy lifestyle, wellness tourism has been observed in the past few years. Physical culture becomes an integral part of a person's life. The purpose of this work is to analyze the awareness of the population about services in the field of physical culture in the city of Petrozavodsk (Republic of Karelia).*

Keywords: *tourism, physical culture, sports, Karelia, Petrozavodsk*

Citation: Bardachenko, O. V., Kolesnikova, N. V., & Kravtsova, T. S. (2023). Awareness of the population about the services of sports and physical culture in the city of Petrozavodsk (Republic of Karelia). *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 68–75. doi: 10.5281/zenodo.10435923. (In Russ.).

Article History

Received 10 November 2023
Accepted 15 December 2023

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2023 the Author(s)
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Развитие потребностей современного общества, в том числе в сфере услуг занятий физической культурой и спортом, требует значительного разнообразия предложения для удовлетворения таких потребностей. Адекватное удовлетворение современных потребностей общества в занятиях физической культурой и спортом возможно путём создания соответствующей инфраструктуры – спортивных объектов и сооружений, общедоступных на коммерческой или некоммерческой основе и отвечающих необходимым требованиям, в том числе требованиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Для современного города недостаточно только наличия разнообразных объектов инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом; при достаточно большом количестве возможностей для занятий физической культурой и спортом и их разнообразии не менее важно, чтобы данные объекты были в полной мере представлены в информационном пространстве, и осведомлённость общества о них была достаточно высокой.

Целью настоящей работы являлось исследовать уровень информированности об общедоступных услугах спорта и физической культуры среди населения города Петрозаводска (Республика Карелия), а также изучить наличие объектов спорта и физической культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья в г. Петрозаводске.

Анализ публикаций

по проблематике исследования

Детерминируя термины физической культуры и спорта необходимо рассмотреть отдельно понятия «услуга», «физическая культура» и «спорт».

Согласно ГОСТ РФ «Услуги населению.

Термины и определения» «Услуги – это результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности потребителя»¹.

Ф. Котлер определил, что «услуга – любое мероприятие или выгода, которое одна сторона, может предложить другой, и которое, в основном, неосвязаемо и не приводит к завладению чем-либо. Производство услуг может быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде»².

Большая экономическая энциклопедия: «Услуги – это виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых не создаётся новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, предоставляемые не в виде вещей, а в форме деятельности»³.

Термины «физическая культура» и «спорт» определены Федеральным законом РФ от 4.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»⁴:

- *Физическая культура* – часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития;
- *Спорт* – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека к ним.

¹ ГОСТ 30335-95 / ГОСТ Р 50646-94 Услуги населению. Термины и определения // Консультант Плюс. URL: <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=STR;n=12347> (Дата обращения 3.05.2023).

² Логистика: Терминологический словарь / А.Н. Родников. М.: ИНФРА-М, 2000. 360 с.

³ Большая экономическая энциклопедия. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1998. 438 с.

⁴ О физической культуре и спорте в Российской Федерации: федеральный закон от 11.08.1995 №329-ФЗ (с изм. и доп.). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/ (Дата обращения: 16.04.2023).

Сысоев А.В., Седоченко С.В. и Савинкова О.Н. отмечают, что «Физическая культура направлена на укрепление здоровья всех слоёв населения, не имеет жёстких правил и нормативов, не предполагает соревнований и может быть организована как в специализированных помещениях, так и на природе. ... Спорт предполагает достижение максимальных результатов, показываемых на соревнованиях в специализированных площадках и залах, имеет строго регламентированные правила и нормы, отражённые в федеральном стандарте по виду спорта» [3].

Деятельность в сфере физической культуры имеет как материальные, так и духовные ценности. Материальными ценностями являются результаты воздействия физической культуры на биологическую сторону человека – физические качества, двигательные возможности. К материальным ценностям физической культуры относятся также спортивные сооружения, спортивные базы учебных заведений, спортивно-медицинские учреждения, учебные заведения, готовящие кадры физической культуры и спорта, научно-исследовательские институты. К материальным ценностям непосредственно относятся здания, лаборатории, аппаратура и пр. [1].

Услуги, предоставляемые в области физической культуры и спорта, предоставляются в большинстве развитых стран. Это стремительно развивающаяся обороты сфера жизни общества.

На данный момент в США и Канаде более 56 млн чел. занимаются фитнесом, а это 10,2% от всего населения. К сожалению, в Российской Федерации по сравнению с западными странами регулярная посещаемость спортивных клубов или спортзалов значительно ниже. Так, например, если, по некоторым данным, в европейских странах посещаемость спорткомплексов колеблется от 6 до 14%, то в нашей стране – от 1 до 3% в зависимости от региона [2].

По данным Ассоциации профессионалов фитнеса, в последние годы фитнес-индустрия в России устойчиво растёт примерно на 20% в

год. Следовательно, можно говорить о тенденции к развитию сферы фитнес-услуг в нашей стране [2].

На 2018 г. ок. 40% населения Европы занимаются физкультурой и спортом, где в занятиях спортом вовлекается все больше групп населения: старшее поколение, женщины, представители этнических меньшинств, люди с физическими недостатками и т.д. Стоит отметить, что особенно спортивны жители северных стран Европы и, если в среднем цифра составляет 40%, то на севере спортивные интересы и мотивы людей более разнообразны, а доля регулярно занимающихся устойчиво приближается к 60–70%. Примерно такой же процент спортивных людей и в США, т.е. в этих странах уже произошла своеобразная «сportunификации общества (культуры)», а спорт стал значимой частью потребительского образа жизни [5].

Методы исследования

Содержанием работы являлось социологическое исследование жителей Петрозаводска. Формат исследования заключался в том, что случайные респонденты в городе Петрозаводске опрашивались интервьюерами устно с заполнением специальной формы на бумажном носителе.

Анкета состояла из трех частей. Первая часть включала в себя перечень видов спорта и средства физической культуры, разделённый на 10 групп. Эта часть не содержала названий конкретных объектов. Респондентам предлагалось указать названия или местонахождение объектов, которые они могут вспомнить. По каждому средству, указанному респондентом, его просили указать, пользуются ли они им регулярно или нет, и довольны ли они им. Во второй части анкеты респонденты демонстрировали свою осведомлённость о расположении десяти выбранных объектов спорта и физической культуры в городе. Списки десяти выбранных объектов в Петрозаводске были составлены таким образом, чтобы в них были включены все крупнейшие объекты города, представляющие все основные виды спорта.

Респонденты также отмечали, испытывают ли они потребность в новом спортивно-физкультурном объекте в своём районе проживания, и если да, то какие виды спорта (максимум 5) они бы хотели, чтобы были в нем доступны. В заключительной части респонденты указывали район проживания в городе, возраст и пол, наличие инвалидности.

В Петрозаводске нами было опрошено 300 чел. (151 женщина, 149 мужчин); 60 из них или 20% указали, что имеют инвалидность или тяжёлые хронические заболевания, в той или иной степени препятствующие активным занятиям физической культурой и спортом.

Результаты исследования

Осведомлённость общества. В Петрозаводске на момент проведения опроса работали четыре плавательных бассейна. По результатам опроса, 77% респондентов помнят хотя бы один бассейн, 55% знают как минимум два, 33% знают как минимум три и только 15% упомянули все четыре бассейна.

Спортивные залы в Петрозаводске малоизвестны – самый известный назвали только 17% респондентов, а два других набрали по 13%. 67% вообще не назвали спортзалы. На самом деле спортивных залов для футбола, волейбола и т.д. в Петрозаводске намного больше трех, но они находятся в учебных заведениях и не доступны для населения.

Площадки для игровых видов спорта под открытым небом (футбольные поля или волейбольные и баскетбольные площадки) известны 70% респондентов, 57% называют не менее двух объектов и только 4% – более четырёх. При этом всего респонденты назвали 81 различную игровую площадку под открытым небом, а это значит, что, несмотря на многочисленность, они мало известны петрозаводчанам.

Беговые, велосипедные и лыжные дорожки упоминают 76% опрошенных в Петрозаводске. Однако только 1% вспоминает более четырёх подобных объектов. Всего респонденты назвали 11 различных трасс, что очень мало для города размером с Петрозаводск.

Респонденты назвали 2 крытых и 27

открытых ледовых катков. 62% респондентов знают хотя бы один крытый каток, а 23% знают оба. 41% респондентов не указали ни одного катка под открытым небом и только 8% знают больше двух. Таким образом, в Петрозаводске ледовые катки слабо представлены в информационном пространстве, особенно открытые.

Таблица 1 – Осведомлённость респондентов г. Петрозаводска о спортивных объектах

Спортивные объекты	Респонденты, которые: знают местонахождение объекта, %	сами упомянули объект в первой части анкеты, %
Спорткомплекс «Курган» (бег и лыжи)	86,7	57,0
Аквакомплекс «Акватика»	86,7	72,3
Бассейн «H ₂ O»	58,7	39,7
Бассейн «Онего»	73,7	55,7
ФОК Газпром (многофункциональный зал и бассейн)	70,0	40,7
Стадион «Спартак»	87,7	77,0
Стадион «Юность»	89,7	70,3
Тренажёрный зал под открытым небом «На набережной»	86,7	80,0
Трасса «Фонтаны» (бег и лыжи)	68,7	35,7
Крытый ледовый каток «Люми»	76,0	57,3

Отличительной особенностью физической среды Петрозаводска является наличие многочисленных площадок под открытым небом с общедоступными бесплатными тренажёрами. Респонденты назвали 49 различных мест. Самый известный из них – тренажёрный зал под открытым небом на набережной Онежского озера – его отметили 66% опрошенных. При этом только один респондент (0,3%) назвал более трех мест.

Оценка осведомлённости о десяти крупных объектах Петрозаводска показывает, что при напоминании люди лучше всего могут вспомнить расположение самых старых объектов: стадионов «Спартак», «Юность», лыжного комплекса «Курган» и аквакомплекса «Акватика» – их местонахождение известно более 86% респондентов. Среди недавно созданных объектов наиболее узнаваемым является тренажёрный зал под открытым небом (86,7% знают

местонахождение), в то время как другие, расположенные за пределами центра города, плохо узнаваемы (узнаваемость 59–76%).

Оценка посещаемости. В Петрозаводске самыми популярными видами физической активности являются бег трусцой, езда на велосипеде, лыжи и ходьба с палками. Однако только 66% респондентов в Петрозаводске используют тропы или дорожки хотя бы раз в год. Это может свидетельствовать либо о дефиците этих объектов в Петрозаводске, либо о слабой вовлеченности жителей в занятия бегом или ходьбой. Несколько раз в неделю тропами или дорожками пользуются 9% опрошенных в Петрозаводске, несколько раз в месяц – 25%, несколько раз в год – 32%.

Вторым популярным видом физкультурных сооружений в Петрозаводске являются бассейны. 58% респондентов в Петрозаводске хотя бы раз в год посещают бассейны. Несколько раз в неделю бассейн посещают 9% респондентов, несколько раз в месяц – 18%, несколько раз в год – 32%.

Следующими по популярности видами физической активности в Петрозаводске являются игры на свежем воздухе (57% респондентов посещают объекты хотя бы раз в год), фитнес в помещении и на открытом воздухе (50% и 49%). 39% любят кататься на коньках в помещении и на открытом воздухе. Только 25% посещают закрытые игровые комплексы.

Интересно, что самым посещаемым объектом в Петрозаводске является бассейн «Онего», хотя по узнаваемости он уступает бассейну «Акватика». Это может быть свидетельством того, что он эффективно «захватывает и удерживает» клиентов.

Внутреннее пространство и предоставляемые услуги. В целом все спортивные сооружения должны проектироваться и строиться с учётом потребностей людей с ограниченными возможностями. Отдельный раздел исследования был посвящён анализу внутреннего пространства физкультурно-спортивных сооружений, их услуг и возможностей.

При анализе доступности внутреннего

пространства петрозаводских объектов мы обнаружили, что не существует «типового» случая, характерного для каждого объекта. Все объекты отличаются друг от друга внутренней доступностью. В связи с этим мы полагаем, что наилучшим способом представления результатов оценки является таблица, содержащая основные оцениваемые параметры (табл. 2). Пустые ячейки в таблице означают, что данный параметр неприменим для объекта, например, лифт не требуется для уличных объектов или одноэтажных зданий.

Таблица 2 – Оценка внутреннего пространства спортивных объектов г. Петрозаводска

Параметры	1. Несколькокий пол 2. Перила вдоль коридоров 3. Места для отдыха (банки, стулья) 4. Лифт (в многоэтажных домах) 5. Туалеты для людей с ОВЗ 6. Душевые для людей с ОВЗ 7. Вывеска для слабовидящих						
	1	2	3	4	5	6	7
Спортивные объекты	1	2	3	4	5	6	7
Аквакомплекс «Акватика»	–	+	+	–	+	–	–
Центр адаптивной физической культуры ПетрГУ	+	–	+	–	+	–	–
Зал «Фитнес Империя»	–	–	+	–	–	–	–
ФОК Газпром	+	+	+	+	+	–	+
Трасса «Фонтаны»			–		–		–
«Корал»	+	–	+		+	–	–
Спорткомплекс «Курган»	+	–	+	–	+	+	+
Каток «Лотос Плаза»	+	–	+	+	+		–
Крытый ледовый каток «Люми»	+	–	+		+		–
Бассейн «Онего»	+	–	+	+	+	+	–
Тренажёрный зал под открытым небом «На набережной»	+	–	+				–
Площадка под открытым небом «На Гвардейской»	–	–	–				–
Стадион «Спартак»	+	–	+	–	+	+	+
Стадион «Юность»	+	–	+	–	–	–	+
Танцевальная студия «Зебра»	+	–	+	–	–	–	–

Анализ показывает, что чем позже построен объект, тем лучше обеспечивается внутренняя доступность. Наиболее молодой по дате постройки объект – ФОК Газпром – обеспечивает почти идеальную доступность, не хватает только душевых для людей с ограниченными возможностями. Зал «Фитнес

Империя», который находится в старом здании, не обеспечивает никакой доступности.

Базовая услуга, предоставляемая физкультурно-оздоровительными комплексами г. Петрозаводска, недостаточно адаптирована для людей с особыми потребностями. Только шесть из 15 проанализированных учреждений предоставляют тренажёры для людей с инвалидностью (табл. 3). Дополнительный сервис также слабо развит: только в шести объектах есть кафе, в десяти – автоматы с напитками или закусками, в пяти – услуги массажа или лечебной физкультуры. Кроме того, в половине случаев кафе и автоматы труднодоступны для людей с особыми потребностями.

Таблица 3 – Оценка спортивных объектов г. Петрозаводска по спектру предоставляемых услуг

Спортивные объекты	Параметры			
	1	2	3	4
1. Кафе				
2. Автомат для кофе/безалкогольных напитков или закусок				
3. Массаж или лечебная физкультура				
4. Учебное оборудование для людей с ОВЗ				
Аквакомплекс «Акватика»	+	+	-	+
Центр адаптивной физич. культуры ПетрГУ	+	+	+	+
Зал «Фитнес Империя»	+	-	+	-
ФОК Газпром	+	+	+	+
Трасса «Фонтаны»	-	-	-	-
«Корал»	-	+	-	-
Спорткомплекс «Курган»	+	+	+	+
Каток «Лотос Плаза»	+	+	-	-
Крытый ледовый каток «Люми»	-	+	-	-
Бассейн «Онего»	-	+	+	+
Тренажёрный зал под открытым небом «На набережной»	-	-	-	+
Площадка под открытым небом «На Гвардейской»	-	-	-	-
Стадион «Спартак»	-	+	-	-
Стадион «Юность»	-	+	-	-
Танцевальная студия «Зебра»	-	-	-	-

Общественный запрос на новые объекты. В рамках исследования было выявлено, в каких дополнительных физкультурно-спор-

тивных объектах испытывают потребность жители Петрозаводска. Наибольший запрос населения предъясняется на новые велосипедные и пешеходные дорожки (34,7% опрошенных). Плавательные бассейны желают 29% респондентов, а фитнес-залы – 27%. Запрос на волейбольные и конькобежные сооружения очень близок к тройке лидеров по процентному соотношению опрошенных (24,7%).

Таблица 4 – Сравнительные характеристика запроса на новые спортивные объекты

Желаемые удобства	%
Велоспорт, ходьба	34,7
Плавание	29,0
Фитнес и тренажёрный зал	27,0
Волейбол	24,7
Кататься на коньках	24,7
Футбол	21,0
Танцы	20,0
Спорт для инвалидов	18,7
Баскетбол	17,7
Катание на лыжах	13,0
Физиотерапия	12,3
«Что-нибудь ещё»	7,7
Флорбол	6,7

Заключение

Пользование услугами в области физической культуры и спорта – актуальный процесс жизнедеятельности современного человека в любой стране мира. И чем больше население осведомлено о наличии и вариативности этих услуг, тем более качественно и эффективно они исполняются; а значит и повышается общий уровень оздоровления населения.

Анализ уровня осведомлённости об услугах физической культуры и спорта города Петрозаводска Республики Карелия показал, что центральной проблемой в сфере физкультурно-оздоровительной среды является то, что существующие спортивные сооружения не в полной мере удовлетворяют потребности населения. Существует плохая доступность информации о физкультурно-спортивных сооружениях.

В целом внутреннюю доступность петрозаводских объектов можно признать неудо-

влетворительной. Большинство мер по улучшению доступности могут быть осуществлены по доступным ценам (например, вывески для слабовидящих), в то время как некоторые меры (например, лифты) потребуют значительных инвестиций.

Опрос подтвердил, что есть общественный запрос на развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры: новый бассейн, велосипедные и пешеходные дорожки, а также новые спортивные и физкультурные сооружения для людей с ограниченными возможностями.

Список источников

1. Блех А.О., Челотканова А.Е., Зиянгирова Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены // Аллея науки. 2021. Т.1. №3(54). С. 629-631.
2. Гарина О.Г., Милехина И.А. Фитнес-услуги как средство привлечения граждан к систематическим физкультурно-оздоровительным занятиям // Промышленность: экономика, управление, технологии. 2019. №1(75). С. 151-155.
3. Сысоев А.В., Седоченко С.В., Савинкова О.Н. Концептуальный анализ терминов «физическая культура» и «спорт» // Учёные записки ун-та им. П.Ф. Лесгафта. 2019. №9(175). С. 290-294.
4. Тюриков Р.А. Управление массовыми спортивными практиками: сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта // Россия: тенденции и перспективы развития. 2017. №12–2. С. 640-644.
5. Crum B. Changes in modern societies: Consequences for PE and school sport // FIEP Bulletin. 1998. Vol.68. Pp. 5-12.

References

1. Blekh, A. O., Chelotkanova, A. E., & Ziyangirova, R. R. (2021). Fizicheskaja kul'tura i sport kak social'nye fenomeny [Physical culture and sport as social phenomena]. *Alleja nauki [Alley of Science]*, 1(3/54), 629-631. (In Russ.).
2. Garina, O. G., & Milekhina, I. A. (2019). Fitness services as a means of attracting citizens to systematic health and fitness classes [Fitnes-uslugi kak sredstvo privlechenija grazhdan k sistematicheskim fizkul'turno-ozdorovitel'nym zanjatijam]. *Promyshlennost': ekonomika, upravlenie, tehnologii [Industry: economics, management, technology]*, 1(75), 151-155. (In Russ.).
3. Sysoev, A. V., Sedochenko, S. V., & Savinkova, O. N. (2019). Konceptual'nyj analiz terminov "fizicheskaja kul'tura" i "sport" [Conceptual analysis of the terms "physical culture" and "sport"]. *Uchenye zapiski universiteta im. P. F. Lesgafte [Scientific notes of the University named after P. F. Lesgafte]*, 9(175), 290-294. (In Russ.).
4. Tyurikov, R. A. (2017). Upravlenie massovymi sportivnymi praktikami: sravnitel'nyj analiz otechestvennogo i zarubezhnogo opyta [Management of mass sports practices: a comparative analysis of domestic and foreign experience]. *Rossija: tendencii i perspektivy razvitija [Russia: Trends and development prospects]*, 12–2, 640-644. (In Russ.).
5. Crum, B. (1998). Changes in modern societies: Consequences for PE and school sport. *FIEP Bulletin*, 68, 5-12.